

9. Эльмурзаева Р.А. Экономическая политика и её несостоятельность / Р.А. Эльмурзаева // Вестник Томского гос. ун-та. Серия: Экономика. – 2015. – № 3 (31). – С. 30-42.

10. Жириновский В.В. Другая экономическая политика / В.В. Жириновский // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2014. – № 2 (8). – С. 126-130.

11. Покида А.Н. Об экономической политике правительства / А.Н. Покида // Социология власти. – 2011. – № 1. – С. 211-213.

12. Орешкин М.С. Перспективы экономической политики / М.С. Орешкин // Экономическая политика. – 2018. – № 3. – С. 8-27.

13. Ивантер В.В. Экономический рост и экономическая политика в России / В.В. Ивантер, Б.Н. Порфирьев, А.А. Широв // ЭКО. – 2014. – № 2 (476). – С. 55-69.

14. Дохолян С.В. Региональная социально-экономическая политика как составная часть экономической политики государства / С.В. Дохолян // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2015. – № 10-3. – С. 547-556.

15. Кирилловская А.А. Экономическая политика: от методологии к проблемам / А.А. Кирилловская // ПСЭ. – 2015. – № 1 (53). – С. 98-101.

16. Тамбовцев В.Л. Теории государственного регулирования экономики / В.Л. Тамбовцев. – Москва: ИНФРА-М, 2008. – 156 с.

УДК 336.711

DOI

ПРАКТИКА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

Филиппова Ю.А.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;*

Гребенюк В.А.,

*магистрант кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассмотрены особенности денежно-кредитного регулирования в Приднестровской Молдавской Республике и Республике Абхазия, проанализированы

основные направления развития национальных финансово-кредитных систем, предложены пути дальнейшего формирования банковской системы Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: денежно-кредитная система, банковская система, национальная платёжная система

MONEY AND CREDIT REGULATION PRACTICE IN THE TRANSNISTRIAN MOLDAVIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF ABKHAZIA

Filippova Yu.A.,

PhD in Economics,

Associate Professor of the Department of Finance

SEI HPE «Donetsk academy of management and

public administration under the Head of Donetsk People's Republic»,

Donetsk, Donetsk People's Republic;

Grebenyuk V.A.,

student of magistracy of the Department of Finance

SEI HPE «Donetsk academy of management and

public administration under the Head of Donetsk People's Republic»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the features of monetary regulation in the Pridnestrovian Moldavian Republic and the Republic of Abkhazia, analyzes the main directions of development of national financial and credit systems, suggests ways of further forming the banking system of the Donetsk People's Republic.

Keywords: *monetary system, banking system, national payment system*

Постановка задачи. Правильность и чёткость постановки стратегических принципов развития банковской системы в непризнанных государствах создаёт основу для формирования финансово сильной, прибыльной и стабильной денежно-кредитной системы, способствующей оптимальному перераспределению капитала в экономике и, следовательно, экономическому росту. Особый научный интерес вызывают стратегические направления развития банковских систем и деятельность центральных банков в таких непризнанных государствах как Приднестровская Республика Молдова и Республика Абхазия.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы формирования финансовой системы рассматриваются в трудах многих учёных: Е.И. Человской [1], Фоминой Е.А. [2], Пшеничной В.П. [3] и т. д. Однако большинство научных работ, посвящённых проблемам развития банковской системы, формирования денежно-кредитной политики, никак не освещают эти процессы в непризнанных Республиках, что обуславливает необходимость дальнейших научных исследований.

Актуальность данного исследования обусловлена, в первую очередь, необходимостью формирования устойчивой денежно-кредитной системы в Донецкой Народной Республике, адаптированной к отсутствию

возможности выхода на внешние финансовые и товарные рынки. Поскольку на данном этапе нет предпосылок для изменения политического статуса Республики, очевидным и необходимым решением является формирование денежно-кредитной системы, способной существовать в отрыве от внешних источников финансовых ресурсов как самостоятельной системы.

Целью статьи является рассмотрение и изучение опыта денежно-кредитного регулирования Приднестровской Молдавской Республики и Республики Абхазия.

Изложение основного материала исследования. Непризнание государства накладывает определённые политические и экономические ограничения и создаёт соответствующие риски. Для эффективной денежно-кредитной и финансовой политики отсутствие признания означает отсутствие внешнего финансирования или внешних источников дохода. Кроме того, для управления и без того скудными денежными ресурсами требуется эффективный аппарат управления финансовыми потоками, развитая сеть финансовых институтов и внедрение современных платёжных систем. Для решения этой проблемы рекомендуется заимствовать финансовые технологии и платёжные инструменты у других стран или подключиться к их финансовой инфраструктуре [1, с. 46].

На сегодняшний день наиболее «молодыми» являются две непризнанные республики: Донецкая Народная Республика (далее – ДНР) и Луганская Народная Республика. Их появление было вызвано политическим и экономическим кризисами, в результате которых юго-восточный регион был вынужден из социально и экономически стабильного региона превратиться в территорию без определённого правового статуса. Стабильная экономическая система, основанная на развитии промышленном, коммерческом и банковском секторах, перестала функционировать, поскольку устоявшиеся торговые и экономические связи были потеряны.

Следует отметить, что в мире есть несколько частично признанных или непризнанных государств, в частности: Республика Южная Осетия, Республика Нагорный Карабах, Республика Абхазия (далее – РА) и Приднестровская Молдавская Республика (далее – ПМР). Несмотря на отсутствие мирового признания и в результате нормальных внешнеэкономических отношений, эти страны также имеют и развивают свои собственные финансовые и экономические системы.

В условиях сложной экономической ситуации в Донецкой Народной Республике существует острая необходимость в грамотной денежно-кредитной политике, при этом основной проблемой в реализации такой политики является одноуровневая банковская система. Такое положение дел обусловлено непризнанием и, как следствие, невозможностью выхода на рынок иностранного капитала или деятельности коммерческих банков на внутреннем рынке Республики. В современных реалиях основными задачами Центрального Республиканского Банка (далее – ЦРБ ДНР) являются мобилизация доступного капитала и обеспечение расчётов в

условиях дефицита денежной массы между предприятиями. При этом мобилизованный капитал необходимо инвестировать в экономику, что приводит к острой необходимости создания кредитных организаций.

Развитие всей финансовой системы Донецкой Народной Республики будет зависеть от полноценного функционирования банковского сектора, который будет способен предоставлять финансовые ресурсы развивающимся секторам экономики, обеспечивая их средствами на условиях платности и возвратности.

С помощью понижения ставки рефинансирования и уровня инфляции ЦБ РФ проводит ограничительную денежно-кредитную политику с целью сокращения объёма денежной массы, которая находится в обращении [2, с. 769].

Следует отметить, что основным документом денежно-кредитного регулирования, разрабатываемым в Приднестровской Молдавской Республике, является «Основные направления денежно-кредитной политики», в которых учитывается текущая ситуация в денежно-кредитной системе, экономический эффект принимаемых мер, прогноз основных макроэкономических показателей как ПМР, так и стран-торговых партнёров. Приоритетные стратегические направления денежно-кредитной политики Приднестровской Молдавской Республики на 2021 год представлены в табл. 1.

Таблица 1

Основные направления денежно-кредитной политики в ПМР [2]

Направление политики	Особенность
1	2
Регулирование курса национальной валюты	С целью недопущения ухудшения ценовых позиций отечественных производителей на внешних рынках определение параметров курсовой политики производилось на основе значения индекса реального эффективного курса приднестровского рубля, приближённого к единице
Регулирование денежной массы	В условиях рестриктивной денежно-кредитной политики существенного расширения денежной массы, не обеспеченного адекватным ростом объёмных показателей деловой активности, в Республике производиться не будет
Денежно-кредитное регулирование	Основным каналом проведения валютных интервенций планируется сохранить безналичный сегмент валютного рынка посредством межбанковских сделок с обязательством коммерческих банков продавать валюту своим клиентам под импортные контракты, в том числе с использованием механизма поставки валюты с отсрочкой до 60 календарных дней. В качестве оперативного инструмента регулирования ликвидности банковского сектора продолжится использование обязательных резервных требований, максимальный размер которых составит не более 15%. Регулирование ставки рефинансирования будет производиться с учётом динамики денежно-кредитных показателей и темпов инфляции

Результаты проводимой денежно-кредитной политики в Приднестровской Молдавской Республике представлены на рис. 1 и в табл. 2.

Рис. 1. Динамика курса национальной валюты по отношению к доллару США за 2016-2021 гг. [2]

На рис. 1 видно, что курс национальной валюты по отношению к доллару США не изменялся в течение четырёх лет, начиная с момента реализации ЦБ ПМР политики регулирования курса национальной валюты. Резкое изменение курса к началу 2018 г. обусловлено усугублением кризисных явлений как на внутреннем валютном рынке Республики, так и в экономике в целом. Острый дефицит валютных средств проявился в росте теневого сегмента, на котором курс доллара достигал 17 рублей при официальном его значении 11,3 руб., формировании инфляционных и девальвационных ожиданий населения и хозяйствующих субъектов.

Таблица 2

Динамика изменения денежной массы в обращении в ПМР за 2016-2021 гг.[4]

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Национальная валюта</i>						
Наличные деньги в обращении, млн руб.	858,5	1094,2	982,4	1034,5	1178,1	1279,8
Безналичные деньги в обращении, млн руб.	1234,4	1424,6	1351,7	1723,5	2261,5	2378,6
Итого, млн руб.	2089,9	2518,8	2334,1	2758,0	3439,6	3658,4
Темп прироста, %	1,6	20,5	-7,3	18,2	24,7	6,4
Удельный вес, %	38,7	47,3	31,4	33,9	36,9	35,0
<i>Иностранная валюта</i>						
Всего в обращении, млн руб.	3305,8	2802,1	5099,0	5372,0	5879,5	6797,6
Темп прироста, %	-2,2	-15,2	82,0	5,4	9,5	15,6
Удельный вес, %	61,3	52,7	68,6	66,1	63,1	65,0

В современных условиях ведения бизнеса, особенно в условиях финансового кризиса и социально-политической нестабильности, предприятия сталкиваются с трудной задачей обеспечения их устойчивого и эффективного функционирования [3, с. 44].

Сложившиеся тенденции стали, главным образом, результатом отсутствия реакции монетарных властей в 2014-2016 годах на изменившиеся условия хозяйствования, вследствие чего была значительно утрачена

конкурентоспособность приднестровских производителей на внешних рынках.

Реальный эффективный курс приднестровского рубля укрепился на 43,1% (в зависимости от валюты на 29-66%). Таким образом, стабилизация ситуации на валютном рынке, начиная с 2018 года, объясняется изменением параметров курсовой политики, проводимой ЦБ ПМР.

Как видно из показателей, представленных в табл. 2, прирост денежной массы в национальной валюте существенно варьируется каждый год. Это связано с тем, что прирост денежной массы является необходимым условием роста ВВП, следовательно, выпуск в обращение денежной массы в национальной валюте ориентирован на достижение плановых показателей.

В 2018 году ПМР наиболее остро испытывала кризисные явления в сфере производства, и прирост денежной массы был отрицательным. Данная тенденция объясняется ещё и тем, что именно в 2018 году был существенный приток инвестиций в иностранной валюте, а дополнительная эмиссия собственных денежных знаков привела бы к увеличению темпов инфляции. В последующие годы наращивание денежной массы в национальной и иностранной валюте происходит достаточно последовательно и соответствует плановым показателям в 4-5% роста ВВП в год.

Кроме того, с целью повышения эффективности работы банковской системы Центральный банк ПМР намерен инициировать изменения и дополнения существующих правовых актов, регулирующих денежно-кредитную систему, в частности, принятие закона о деятельности микрофинансовых организаций, а также реализацию мер по совершенствованию законодательства в сфере существующей собственной платёжной системы.

Что касается Донецкой Народной Республики, то стоит отметить, что первым шагом к развитию банковского сектора должна стать современная нормативно-правовая база, соответствующая поставленным задачам и способная в полной мере регулировать экономические отношения по поводу кредитных средств. Поскольку Приднестровская Молдавская Республика является одной из наиболее стабильных Республик с неопределённым правовым статусом, целесообразно провести сравнение с её законодательной базой по ключевым параметрам и выявить направления развития для ДНР (табл. 3).

В Приднестровской Молдавской Республике законодательно закреплены основные моменты по таким ключевым процедурам: кредитование, рефинансирование и обращение собственной валюты. Поскольку в Донецкой Народной Республике нет собственной валюты, то регламентация процедур эмиссии не является актуальной, однако контроль наличной денежной массы необходим.

Важно отметить, что центральный банк Приднестровской Молдавской Республики поставил задачу разработать и установить требования к системам управления рисками и капиталом, к системе внутреннего контроля кредитных организаций, к методам управления операционным и рыночным рисками, включая методы оценки этих рисков и оценки залога, принимаемого

кредитной организацией в качестве залога. В целях защиты прав потребителей на кредит и повышения прозрачности банковской системы ЦБ ПМР намерен разработать процедуру расчёта общей стоимости кредита на основе эффективной процентной ставки по кредитам и установить её раскрытие в кредитном договоре.

Таблица 3

Сравнение Закона ПМР «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» и Закона ДНР «О Центральном Республиканском Банке» [5; 6]

<i>Капитал Центрального Банка</i>	
Согласно Закону «О Центральном Республиканском Банке» (ст. 28): устанавливает размер уставного капитала в размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) российских рублей и формируется он в денежной форме за счёт нераспределённой прибыли Центрального Республиканского Банка	Согласно Закону Приднестровской Молдавской Республики «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» (ст. 9): устанавливает размер уставного капитала центрального банка в 526 100 000 (пятьсот двадцать шесть миллионов сто тысяч) рублей Приднестровской Молдавской Республики
<i>Организация денежного обращения</i>	
Согласно Закону «О Центральном Республиканском Банке» (ст. 41): устанавливает официальную денежную единицу – российский рубль, обращение других валют или денежных суррогатов запрещается	Согласно Закону Приднестровской Молдавской Республики «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» (ст. 28-34): устанавливает официальную денежную единицу – приднестровский рубль, обращение других валют или денежных суррогатов запрещается; регламентирует процедуру эмиссии и процесс распределения эмитированных средств; наделяет национальную валюту статусом официального платёжного средства; регламентирует процедуру изъятия денежных знаков из обращения
<i>Особенности проведения денежно-кредитной политики</i>	
Согласно Закону «О Центральном Республиканском Банке» (ст. 46): определяет денежно-кредитную политику как часть государственной экономической политики; закрепляет за основными положениями денежно-кредитной политики статус элементов государственной экономической политики; закрепляет за министерством финансов и Центральным Республиканским Банком право разработки основных направлений денежно-кредитной политики	Согласно Закону Приднестровской Молдавской Республики «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» (ст. 35-45): устанавливает методы и основные инструменты денежно-кредитной политики; регулирует объём выдаваемых кредитов; устанавливает размер процентных ставок; регулирует размер обязательных банковских резервов; определяет доступные операции на открытом рынке; определяет понятие валютной интервенции; устанавливает ориентиры денежной массы; устанавливает ограничения по рефинансированию; регламентирует процесс эмиссии ценных бумаг; определяет основные направления денежно-кредитной политики

Таким образом, ожидаемый эффект от реализации мероприятий по оздоровлению банковской системы Приднестровской Молдавской Республики в перспективе выразится в существенном улучшении качества капитала и активов банков, повышении эффективности их деятельности, достоверности учёта и отчётности, совершенствовании действующего законодательства, связанного с его адаптацией к текущим условиям работы кредитной системы.

Рассматривая опыт Республики Абхазия, следует отметить, что в 2009 г. совместно с российскими партнёрами была запущена национальная платёжная система – «АПРА» [7], состоящая из Абхазской платёжно-расчётной ассоциации, процессионного центра и коммерческих банков.

В Республике Абхазия основными стратегическими целями «Единой государственной денежно-кредитной политики» определены: укрепление надёжности банковской системы, обеспечение финансовой стабильности и оказание через денежно-кредитные инструменты эффективного влияния на развитие экономики (табл. 4).

Таблица 4

Основные направления денежно-кредитной политики
Республики Абхазия [7]

Направление политики	Особенность
1	2
Оздоровление кредитных организаций	Санационные мероприятия кредитных организаций включают: качественную оценку финансового состояния кредитной организации; указания на формы участия учредителей (участников) и иных лиц в её финансовом оздоровлении; меры по сокращению расходов на содержание и по получению дополнительных доходов; меры по возврату дебиторской задолженности
Повышение доступности финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства	Планируется расширение Программы микрокредитования граждан-держателей карт АПРА. За период осуществления программы (с 2015 года по настоящее время) кредитования держателей карт АПРА Банком Абхазии рефинансировано 234,5 млн руб. на микрокредитование 3884 заёмщиков
Содействие развитию национальной платёжной системы	Реализация программы целевого льготного кредитования кредитных организаций для приобретения ими платёжного оборудования. С целью повышения компонентов безопасности в процессе совершения безналичных расчётов рассмотреть возможность создания условий для предложения кредитными организациями дополнительных услуг, создания программных продуктов по типу «банк-клиент», личный кабинет, внедрения механизма «cashback»
Интеграция НПС РА с иностранными платёжными системами	Формирование механизма расчётов между расчётными агентами платёжных систем по организации и тестированию информационно-телекоммуникационного канала между АО «Национальная система платёжных карт» (АО «НСПК») и Процессинговым центром Банка Абхазии, а также интеграция с российской платёжной системой «МИР»
Совершенствование нормативно-правовой базы	Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам регулирования деятельности кредитных организаций Республики и расширения финансового инструментария Банка Абхазии с целью повышения вклада банковской системы в рост экономики

Достижение поставленных целей предполагается посредством проведения следующих мероприятий: оздоровление кредитных организаций; повышение доступности финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие развитию национальной платёжной системы, в том числе интеграции с иностранными платёжными системами; совершенствование нормативно-правовой базы функционирования банковской системы.

Определённые сложности в достижении стратегических целей вызывает отсутствие эмиссионного центра, поскольку официальной валютой РА является российский рубль, что значительно ограничивает возможности денежно-кредитной политики в сфере формирования цен, борьбы с инфляцией, регулирования уровня безработицы и воздействия на цикличность развития национальной экономики.

В современных условиях заявленная независимость новообразованных государств не является основной ценностью их финансовой политики. При этом масштабная финансовая поддержка государства с неопределённым правовым статусом требует развития соответствующего эффективного аппарата управления финансовыми потоками, развитой сети финансовых учреждений и внедрения современных платёжных систем [8, с. 196].

Выводы по выполненному исследованию и направление дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, опыт решения социально-экономических проблем в ПМР и РА обуславливают необходимость изменения модели экономического развития в ДНР. Острая нехватка финансовых ресурсов для эффективного развития, ограниченность источников финансирования, вызванная внешнеполитическими (отсутствие широкого признания суверенитета, ограничивающего возможность привлечения внешних инвестиционных ресурсов) и внутриэкономическими (отсутствие возможности широкого использования бюджетных средств для финансирования приоритетных отраслей экономики ввиду её незначительных объёмов) проблемами, обуславливают необходимость усиления роли денежно-кредитного регулирования.

Процесс развития банковской системы Донецкой Народной Республики проходит в условиях непрекращающегося военного конфликта, экономической блокады и невозможности сотрудничества с традиционными для региона партнёрами. В связи с этим банковская система на текущий момент представлена единым банком – ЦРБ.

Актуальными решениями на данном этапе развития для ДНР является корректировка нормативно-правовой базы, с ориентацией на опыт Республик, прошедших этап становления двухуровневой банковской системы. Также необходимым является решение о создании собственной

системы кредитования несмотря на то, что на данный момент в Республике появилась кредитная система «овердрафт»; она пока не отвечает требованиям всеобщей доступности ввиду высоких процентных ставок. Кредитование малого и среднего бизнеса, а также крупных действующих предприятий на территории Республики способно запустить достаточный уровень товарооборота, чтобы увеличить приток денежных средств в обращение, вследствие этого возникнет возможность создания коммерческих банков, инвестиционных фондов и других финансовых организаций.

Список использованных источников

1. Человская Е.И. Анализ показателей развития банковского сектора Приднестровской Молдавской Республики / Е.А. Человская // Экономика, управление, финансы: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2017 г.). – Краснодар: Новация, 2017. – С. 47-51.
2. Фомина Е.А. Государственное регулирование инфраструктуры финансового рынка / Е.А. Фомина // Актуальные вопросы современного социально-экономического развития России: проблемы теории и практики: Сборник научных трудов Национальной (всероссийской) научно-практической конференции, 2019. – С. 769-776.
3. Пшеничная В.П. Аспекты механизма управления финансовой устойчивостью предприятия / В.П. Пшеничная, М.С. Козакова // Сборник научных работ «Финансы, учёт и аудит». – 2020. – № 2 (18). – С. 44-51.
4. Официальный сайт Приднестровского Республиканского банка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cbpmr.net/>
5. О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики: закон от 26.04.2019 № 32-ПНС // СЗ ДНР, 2019. – № 32-ПНС.
6. О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики: закон от 19.04.2020 № 212-3-IV // САЗ 07-20. – № 212-3-IV.
7. Официальный сайт Национального банка Республики Абхазия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nb-ra.org/>.
8. Филиппова Ю.А. Опыт развития банковских систем непризнанных республик / Ю.А. Филиппова, Е.А. Иванцова // Сборник научных работ «Финансы, учёт и аудит». – 2019. – № 13. – С. 193-202.